

Nanofungicidas metálicos para una agricultura sostenible: avances recientes y perspectivas futuras

Laura Hernández-Sánchez¹, Jesusita Rosas-Díaz¹, Mario J. Romellón-Cerino², Jesús Alberto-Robles¹,
Tabata E. Anton-Guzmán¹, Heriberto Cruz-Martínez¹

¹ Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico del Valle de Etna, Abasolo S/N, Barrio del Agua Buena, Oaxaca, Santiago Suchilquitongo, 68230, México

² Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Villahermosa, Carretera Villahermosa-Frontera Km. 3.5, Ciudad Industrial Villahermosa 86010, Tabasco, México

Resumen

El uso de nanopartículas metálicas y de óxidos metálicos se considera una buena alternativa para controlar hongos fitopatógenos en la agricultura. Hasta la fecha, numerosas nanopartículas metálicas y de óxidos metálicos se han sintetizado y utilizado como posibles agentes antifúngicos. Por lo tanto, esta revisión presenta un análisis crítico y detallado sobre el uso de estas nanopartículas para controlar hongos fitopatógenos que afectan diversos cultivos de importancia económica a nivel mundial. Para las nanopartículas metálicas puras, las nanopartículas de plata han sido las más investigadas debido a sus buenas actividades antifúngicas, seguidas de las nanopartículas de cobre. Para el caso de las nanopartículas de óxidos metálicos, las nanopartículas de óxido de zinc han sido las más exploradas, seguidas por las nanopartículas de óxido de cobre. A la fecha, se han utilizado diferentes métodos de síntesis para producir estas nanopartículas con diferentes formas y tamaños, que han demostrado actividades antifúngicas sobresalientes. Esta revisión muestra el éxito del uso de nanopartículas metálicas para controlar hongos fitopatógenos en la agricultura. Sin embargo, existen varios puntos que necesitan abordarse antes de su utilización masiva para el control de hongos fitopatógenos.

Abstract

The use of metal and metal oxide nanoparticles is considered a promising alternative for controlling phytopathogenic fungi in agriculture. To date, numerous metal and metal oxide nanoparticles have been synthesized and used as potential antifungal agents. Therefore, this review presents a critical and detailed analysis of the use of these nanoparticles to control phytopathogenic fungi affecting various economically important crops worldwide. For pure metal nanoparticles, silver nanoparticles have been the most researched due to their potent antifungal activity, followed by copper nanoparticles. Among metal oxide nanoparticles, zinc oxide nanoparticles are the most prevalent, followed by copper oxide nanoparticles. To date, different synthesis methods have been used to produce these nanoparticles with varying shapes and sizes, demonstrating outstanding antifungal activity. This review highlights the success of using metal nanoparticles to control phytopathogenic fungi in agriculture. However, there are several points that need to be addressed before its widespread use for the control of phytopathogenic fungi.

Palabras Clave: Nanopartículas, Métodos de síntesis, Hongos fitopatógenos, Cultivos

Keywords: Nanoparticles, Synthesis methods, Phytopathogenic fungi, Crops

1. INTRODUCCIÓN

Uno de los principales retos que enfrenta actualmente la agricultura está asociado con las enfermedades causadas por bacterias, hongos y otros patógenos presentes en el ambiente [1,2], lo que se refleja en una disminución de la productividad de los cultivos [3,4]. Entre estos patógenos, los hongos fitopatógenos son responsables de una amplia variedad de enfermedades agrícolas [5,6]. Estos microorganismos presentan una notable capacidad de adaptación a diversos ambientes y pueden colonizar distintos sustratos bajo condiciones ambientales extremas. Además, afectan múltiples etapas del cultivo, desde la germinación hasta la poscosecha [5-7]. A la fecha, el control de los hongos fitopatógenos se ha basado principalmente en el uso de productos agroquímicos sintéticos. No obstante, su uso indiscriminado ha generado diversos problemas, entre ellos la

contaminación ambiental y efectos nocivos para los agricultores [8,9]. Asimismo, la aplicación continua de estos agentes químicos ha provocado el desarrollo de resistencia en los hongos, lo cual ha obligado a utilizar mayores cantidades de agroquímicos [8,9]. Por lo tanto, se están investigando diferentes alternativas eficientes y amigables para el control de hongos fitopatógenos, entre las cuales se puede destacar el uso de nanomateriales [10-14].

Los nanomateriales se distinguen de los materiales a granel principalmente por su tamaño, ya que presentan dimensiones en la nanoescala (1–100 nm). Esta reducción de tamaño incrementa significativamente su área superficial específica, lo que se traduce en mayor reactividad química. Asimismo, los nanomateriales pueden exhibir efectos cuánticos que alteran sus propiedades eléctricas, ópticas y magnéticas. Estas características únicas los hacen especialmente atractivos para diversas aplicaciones tecnológicas avanzadas [15,16], incluida su aplicación en la agricultura como nanofungicidas [10-14]. En años recientes, se han investigado numerosos nanomateriales que han demostrado una notable actividad antifúngica, posicionándolos como una gran alternativa para el control de hongos fitopatógenos (Figura 1) [10-14].

Figura 1. Tipo de nanomateriales usados como nanofungicidas agrícolas

Entre los nanomateriales estudiados como nanofungicidas, las nanopartículas metálicas y de óxidos metálicos han despertado un gran interés debido a su prometedora actividad antifúngica contra una amplia variedad de hongos fitopatógenos [17-22]. Hasta la fecha, se han sintetizado y utilizado numerosas nanopartículas metálicas para controlar hongos fitopatógenos [17-22]. Por lo tanto, esta revisión presenta un análisis sobre el progreso actual en la aplicación de nanopartículas metálicas para controlar hongos fitopatógenos en la agricultura. En primer lugar, se revisan los posibles mecanismos de acción de las nanopartículas sobre hongos fitopatógenos. Posteriormente, se revisa el progreso en el uso de nanopartículas metálicas como posibles agentes antifúngicos. Finalmente, se presentan las conclusiones y las futuras líneas de acción.

2. FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE LA ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE LAS NANOPARTÍCULAS

Evaluar la actividad antifúngica de las nanopartículas metálicas y de óxidos metálicos contra diferentes enfermedades de los cultivos es una tarea compleja, ya que depende de varios factores, tales como aquellos relacionados con las nanopartículas, el hongo, el cultivo y los factores experimentales. En el caso de las nanopartículas, diversas características y propiedades pueden influir en su actividad antifúngica, entre ellas el tamaño, la forma, la composición, la cristalinidad, el grado de aglomeración y la química superficial [18]. Otro factor importante es la especie de hongo fitopatógeno, ya que cada especie presenta una estructura molecular diferente. Por lo tanto, es necesario conocer la interacción y el mecanismo de acción entre las nanopartículas metálicas y los hongos fitopatógenos [18]. Actualmente, se han propuesto varios posibles mecanismos de acción de las nanopartículas sobre estos patógenos (Figura 2). Además, los factores relacionados con el cultivo, tales como tipo de cultivo, edad del cultivo y sensibilidad del cultivo, tienen un rol fundamental en determinar la eficiencia de los nanofungicidas metálicos. Finalmente, las condiciones de evaluación (*in vitro* o *in vivo*) de las nanopartículas tienen un rol fundamental, en especial en las condiciones *in vivo*, donde las condiciones ambientales como temperatura, humedad y pH son determinantes en las actividades antifúngicas.

Figura 2. Posibles mecanismos de acción de las nanopartículas metálicas sobre hongos fitopatógenos. a) Las nanopartículas liberan iones que se unen a ciertos grupos proteicos, lo que afecta la función de las proteínas esenciales de la membrana e interfiere con la permeabilidad celular, b) Las nanopartículas inhiben la germinación de los conidios y suprimen su desarrollo, c) Las nanopartículas y los iones liberados interrumpen el transporte de electrones, la oxidación de proteínas y alteran el potencial de membrana, d) También interfieren con el transporte oxidativo de electrones en las proteínas, e) Afectan el potencial de la membrana mitocondrial al aumentar los niveles de transcripción de genes en respuesta al estrés oxidativo (ROS), f) El ROS induce la generación de especies reactivas de oxígeno, desencadenando reacciones de oxidación catalizadas por las diferentes nanopartículas metálicas, causando graves daños a las proteínas, las membranas y el ácido desoxirribonucleico (ADN), e interfiriendo con la absorción de nutrientes y g) Los iones de las nanopartículas tienen un efecto genotóxico que destruye el ADN, causando así la muerte celular. Modificado de la referencia [18].

3. AVANCES ACTUALES EN EL DESARROLLO DE NANOFUNGICIDAS METÁLICOS

Hasta la fecha, numerosos artículos de revisión han examinado el uso de nanopartículas metálicas para el control de hongos fitopatógenos en cultivos [17-22]. Se han producido nanopartículas monometálicas, bimetálicas y trimetálicas, siendo las monometálicas las más estudiadas (Figura 3a). Entre las nanopartículas monometálicas, las nanopartículas de Ag son las más estudiadas, seguidas de las nanopartículas de Cu, y las demás nanopartículas monometálicas se han estudiado en menor medida [18]. Al igual que en el caso de las nanopartículas metálicas puras, se han producido y evaluado diversos tipos de nanopartículas de óxido monometálico, bimetálico y trimetálico contra diferentes hongos fitopatógenos, siendo las nanopartículas de óxido monometálico las más exploradas (Figura 3b). Dentro de estas, las nanopartículas de ZnO son las más investigadas, seguidas de las nanopartículas de CuO [14]. Las nanopartículas metálicas y de óxidos metálicos se han producido utilizando diversas rutas de síntesis, destacando los métodos químicos y biológicos. Estas rutas han producido principalmente nanopartículas esféricas con tamaños polidispersos [14,18]. Además, se ha evaluado un gran número de nanopartículas adquiridas comercialmente para el control de hongos fitopatógenos [14,18]. La actividad antifúngica de estas nanopartículas contra hongos fitopatógenos se ha evaluado tanto *in vitro* como *in vivo*, siendo los estudios *in vitro* los más ampliamente reportados [14,18]. En condiciones *in vitro*, se han alcanzado actividades antifúngicas cercanas o superiores al 90 % a 1000 ppm [14,18]. Asimismo, en condiciones *in vivo*, las nanopartículas metálicas y de óxidos metálicos también han demostrado un potencial considerable para el control de enfermedades fúngicas en diferentes cultivos [14,18].

Figura 3. Nanopartículas metálicas estudiadas para el control de hongos fitopatógenos en cultivos. a) Nanopartículas monometálicas y b) Nanopartículas de óxido monometálico

4. CONCLUSIONES Y FUTURAS DIRECCIONES

Se han logrado avances significativos en la aplicación de nanopartículas metálicas y de óxidos metálicos para el control de hongos fitopatógenos, con estudios que indican su potencial como alternativas eficaces a los fungicidas químicos convencionales en la protección de cultivos [14,17-22]. Sin embargo, existen varios puntos que requieren análisis y discusión antes de su aplicación de forma masiva:

1. Características de las nanopartículas: La actividad antifúngica de las nanopartículas metálicas se ve influenciada por sus diversas características, como el tamaño, la forma, la química superficial, la estructura cristalina, la estabilidad, la dispersión y la superficie específica [14,18]. Sin embargo, hasta la fecha, los efectos del tamaño y la forma de las nanopartículas en la actividad antifúngica solo se han abordado parcialmente. Por lo tanto, es esencial estudiar en detalle la influencia del tamaño y la forma de las nanopartículas metálicas en su actividad antifúngica, ya que se sabe que estas propiedades fisicoquímicas desempeñan un papel fundamental en su eficacia. Además, es necesario evaluar otras características de las nanopartículas, como la química superficial, la estructura cristalina, la estabilidad y la dispersión, para comprender plenamente el papel que cada una desempeña en la actividad antifúngica.

2. Evaluación de la actividad antifúngica: Se han realizado evaluaciones de nanopartículas contra hongos fitopatógenos tanto *in vitro* como *in vivo*, siendo las evaluaciones *in vitro* las más utilizadas [14,18]. Las actividades antifúngicas observadas en ensayos *in vitro* son prometedoras. Sin embargo, es crucial realizar más estudios *in vivo*, ya que estos experimentos proporcionan una evaluación más precisa de la eficacia de las nanopartículas metálicas en el control de hongos fitopatógenos, ya que varios factores pueden influir en el rendimiento de las nanopartículas, como el tipo de hongo, la especie de cultivo y su etapa de desarrollo, las condiciones ambientales (humedad, temperatura y pH), el método de aplicación y la concentración de las nanopartículas.

3. Métodos de síntesis: Las nanopartículas metálicas se han producido principalmente mediante rutas químicas y biológicas [14,18]. La ruta biológica destaca como una alternativa más ecológica, ya que emplea extractos derivados de plantas o microorganismos como agentes reductores, lo que la hace considerablemente más respetuosa con el medio ambiente [18]. A pesar de las claras ventajas del enfoque biológico, también presenta sus desafíos. Estandarizar este método puede ser difícil, y su utilización para producir varios gramos de nanopartículas metálicas puede ser aún más complicado. Por el contrario, los métodos químicos se pueden escalar más fácilmente y proporcionan un mejor control sobre el tamaño y la forma de las nanopartículas metálicas. Por lo tanto, es crucial elegir un método de síntesis que produzca nanopartículas con tamaños y formas homogéneos y que también se pueda escalar fácilmente para una producción a mayor escala.

4. Síntesis de nanopartículas bimetálicas y trimetálicas: Es esencial sintetizar y evaluar nanopartículas bimetálicas o trimetálicas adicionales para el control de hongos fitopatógenos. Las nanopartículas bimetálicas y trimetálicas son importantes porque pueden exhibir propiedades superiores en comparación con las nanopartículas monometálicas. Al combinar dos o tres metales, se puede mejorar la reactividad química, la estabilidad y la selectividad. Estas combinaciones permiten efectos sinérgicos, en los que los metales trabajan juntos para generar nuevas propiedades que no existen individualmente, como se ha demostrado en otras aplicaciones [23,24].

Consideremos que estos cuatro puntos son esenciales para lograr el uso masivo de las nanopartículas metálicas como nuevos fungicidas para el control de diversas enfermedades de cultivos de importancia económica.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen el apoyo otorgado por el Tecnológico Nacional de México a través del proyecto “Desarrollo de nanofungicidas emergentes para el control de enfermedades en el cultivo de tomate: una nueva ruta de producción” clave 21846.25- P.

REFERENCIAS

- [1] Strange, R. N., & Scott, P. R. (2005). Plant disease: a threat to global food security. *Annu. Rev. Phytopathol.*, 43(1), 83-116.

- [2] Ouaraous, M., El Fakhouri, K., Taarji, N., Baouchi, A., Amri, M., Ramdani, C., ... & El Bouhssini, M. (2025). Impact of Field Insect Pests on Seed and Nutritional Quality of Some Important Crops: A Comprehensive Review. *ACS omega*, 10(9), 8779-8792.
- [3] Wang, N., Sundin, G. W., Fuente, L. D. L., Cubero, J., Tatineni, S., Brewer, M. T., ... & Munkvold, G. (2024). Key challenges in plant pathology in the next decade. *Phytopathology*, 114(5), 837-842.
- [4] Almeida, F., Rodrigues, M. L., & Coelho, C. (2019). The still underestimated problem of fungal diseases worldwide. *Front Microbiol* 10: 214.
- [5] Peng, Y., Li, S. J., Yan, J., Tang, Y., Cheng, J. P., Gao, A. J., ... & Xu, B. L. (2021). Research progress on phytopathogenic fungi and their role as biocontrol agents. *Front Microbiol* 12: 670135.
- [6] El-Baky, N. A., & Amara, A. A. F. (2021). Recent approaches towards control of fungal diseases in plants: an updated review. *J Fungi* 7: 900.
- [7] Fisher, M. C., Henk, D. A., Briggs, C. J., Brownstein, J. S., Madoff, L. C., McCraw, S. L., & Gurr, S. J. (2012). Emerging fungal threats to animal, plant and ecosystem health. *Nature*, 484(7393), 186-194.
- [8] Aktar, M. W., Sengupta, D., & Chowdhury, A. (2009). Impact of pesticides use in agriculture: their benefits and hazards. *Interdisciplinary toxicology*, 2(1), 1.
- [9] Rani, L., Thapa, K., Kanojia, N., Sharma, N., Singh, S., Grewal, A. S., ... & Kaushal, J. (2021). An extensive review on the consequences of chemical pesticides on human health and environment. *Journal of cleaner production*, 283, 124657.
- [10] Kutawa, A. B., Ahmad, K., Ali, A., Hussein, M. Z., Abdul Wahab, M. A., Adamu, A., ... & Hossain, M. I. (2021). Trends in nanotechnology and its potentialities to control plant pathogenic fungi: A review. *Biology*, 10(9), 881.
- [11] Dávila Costa, J. S., & Romero, C. M. (2025). Nano-Biofungicides and Bio-Nanofungicides: State of the Art of Innovative Tools for Controlling Resistant Phytopathogens. *Biophysica*, 5(2), 15.
- [12] dos Santos, O. A. L., dos Santos, M. S., Antunes Filho, S., & Backx, B. P. (2024). Nanotechnology for the control of plant pathogens and pests. *Plant nano biology*, 8, 100080.
- [13] Al-Goul, S. T. (2025). The impact of eco-friendly nanoparticles on the management of phytopathogenic fungi: a comprehensive review. *Journal of Plant Pathology*, 107(1), 265-290.
- [14] Cruz-Luna, A. R., Vásquez-López, A., Rojas-Chávez, H., Valdés-Madrigal, M. A., Cruz-Martínez, H., & Medina, D. I. (2023). Engineered metal oxide nanoparticles as fungicides for plant disease control. *Plants*, 12(13), 2461.
- [15] Baletto, F., & Ferrando, R. (2005). Structural properties of nanoclusters: Energetic, thermodynamic, and kinetic effects. *Reviews of modern physics*, 77(1), 371-423.
- [16] Ferrando, R., Jellinek, J., & Johnston, R. L. (2008). Nanoalloys: from theory to applications of alloy clusters and nanoparticles. *Chemical reviews*, 108(3), 845-910.
- [17] Malandrakis, A. A., Kavroulakis, N., & Chrysikopoulos, C. V. (2019). Use of copper, silver and zinc nanoparticles against foliar and soil-borne plant pathogens. *Science of the total environment*, 670, 292-299.
- [18] Cruz-Luna, A. R., Cruz-Martínez, H., Vásquez-López, A., & Medina, D. I. (2021). Metal nanoparticles as novel antifungal agents for sustainable agriculture: Current advances and future directions. *Journal of Fungi*, 7(12), 1033.
- [19] Rajput, V. D., Singh, A., Minkina, T., Rawat, S., Mandzhieva, S., Sushkova, S., ... & Upadhyay, S. K. (2021). Nano-enabled products: challenges and opportunities for sustainable agriculture. *Plants*, 10(12), 2727.
- [20] Hernández-Díaz, J. A., Garza-García, J. J., Zamudio-Ojeda, A., León-Morales, J. M., López-Velázquez, J. C., & García-Morales, S. (2021). Plant-mediated synthesis of nanoparticles and their antimicrobial activity against phytopathogens. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 101(4), 1270-1287.
- [21] Li, Y., Zhang, P., Li, M., Shakoor, N., Adeel, M., Zhou, P., ... & Rui, Y. (2023). Application and mechanisms of metal-based nanoparticles in the control of bacterial and fungal crop diseases. *Pest Management Science*, 79(1), 21-36.
- [22] Daniel, A. I., Keyster, M., & Klein, A. (2023). Biogenic zinc oxide nanoparticles: A viable agricultural tool to control plant pathogenic fungi and its potential effects on soil and plants. *Science of the Total Environment*, 897, 165483.
- [23] Cruz-Martínez, H., Rojas-Chávez, H., Matadamas-Ortiz, P. T., Ortiz-Herrera, J. C., López-Chávez, E., Solorza-Feria, O., & Medina, D. I. (2021). Current progress of Pt-based ORR electrocatalysts for PEMFCs: An integrated view combining theory and experiment. *Materials Today Physics*, 19, 100406.
- [24] Bhuvanendran, N., Ravichandran, S., Lee, S., Sanij, F. D., Kandasamy, S., Pandey, P., ... & Lee, S. Y. (2024). Recent progress in Pt-based electrocatalysts: A comprehensive review of supported and support-free systems for oxygen reduction. *Coordination Chemistry Reviews*, 521, 216191.

Correo de autor de correspondencia: heriberto.cm@itvalletla.edu.mx